

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

РАЗРАБОТКА БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО МОДУЛЬНОГО НАВЕСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЗБЕКИСТАНА

Азимова С.А.¹ Икрамов Ш.Р.²

¹Студент, Ташкентский архитектурно-строительный университет

²Научный руководитель Ташкентский архитектурно-строительный университет

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные экологические проблемы городской среды Узбекистана, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, сокращением площади зелёных насаждений, повышением температуры городской среды и ухудшением микроклиматических условий. Обосновывается необходимость внедрения инновационных архитектурных решений, направленных на повышение экологической устойчивости городов. Представлен проект биоклиматического модульного навеса «Nafas», разработанный как многофункциональный элемент городской инфраструктуры. Проект сочетает вертикальное озеленение, фотокаталитические покрытия на основе диоксида титана, солнечную энергетику, систему сбора дождевой воды и энергоэффективное освещение. Рассматриваются конструктивные, экологические и технологические особенности объекта, а также анализируются возможности применения подобных модулей в качестве эффективного инструмента улучшения экологического состояния городской среды Узбекистана.

Ключевые слова: биоклиматическая архитектура, городская среда, экологическая устойчивость, вертикальное озеленение, солнечная энергия, малая архитектурная форма, микроклимат, устойчивое развитие, экологический дизайн.

Введение. Вопросы экологической устойчивости городской среды в последние годы приобретают особую актуальность. Рост численности населения, расширение городских территорий и увеличение антропогенной нагрузки оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды. Для Узбекистана данная проблема имеет особое значение в связи с жарким климатом, высокой интенсивностью солнечной радиации и ограниченностью природных ресурсов. В результате активной урбанизации уменьшается количество зелёных насаждений, возрастает уровень запылённости воздуха и ухудшаются микроклиматические характеристики общественных пространств [1].

Деревья традиционно выполняют важнейшие экологические функции: очищают воздух, формируют тень, снижают

температуру окружающей среды и создают благоприятные условия для жизнедеятельности человека. Однако в условиях плотной городской застройки возможности традиционного озеленения часто оказываются ограниченными. В связи с этим возрастает необходимость поиска новых решений, способных частично воспроизводить экологические функции природных элементов средствами архитектуры.

Современные тенденции устойчивого развития предполагают интеграцию природных компонентов и инновационных технологий в городскую среду. Биоклиматическая архитектура рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений, позволяющих создавать объекты, адаптированные к природно-климатическим условиям региона. В рамках данного подхода архитектурные

элементы перестают быть исключительно декоративными объектами и начинают выполнять экологические функции.

Целью настоящего исследования является разработка биоклиматического модульного навеса «Nafas», предназначенного для улучшения экологического состояния городской среды Узбекистана. Для достижения поставленной цели рассматриваются экологические проблемы городов, принципы биоклиматического проектирования и конструктивные особенности разработанного объекта.

Одной из ключевых экологических проблем современных городов является ухудшение качества атмосферного воздуха. Загрязнение воздуха оказывает негативное воздействие на здоровье населения, увеличивает риск заболеваний органов дыхания и снижает общий уровень комфорта городской среды. Существенную роль в формировании загрязнений играют транспорт, промышленность, строительная деятельность и переносимые ветром пылевые частицы [1]. Одновременно с этим сокращение площади озеленения приводит к снижению способности городской среды к естественному самоочищению. Другой важной проблемой является формирование так называемого городского острова тепла. Большие площади асфальтовых и бетонных покрытий интенсивно нагреваются под воздействием солнечного излучения. В результате температура в отдельных городских районах может значительно превышать температуру

окружающей природной среды. Данное явление приводит к увеличению энергозатрат на охлаждение зданий и снижает комфорт пребывания людей на открытом воздухе. В ответ на данные вызовы всё большее распространение получают биоклиматические подходы к проектированию. Их основная задача заключается в использовании природных механизмов для повышения экологической эффективности архитектурных объектов [4]. К числу таких механизмов относятся озеленение, использование возобновляемых источников энергии, рациональное водопользование и применение экологически безопасных материалов. Разработанный биоклиматический модульный навес «Nafas» представляет собой архитектурную интерпретацию природного дерева. Концепция проекта основана на идее синтеза архитектуры, природы и современных технологий. Подобно дереву, объект создаёт тень, способствует очистке воздуха, формирует комфортный микроклимат и улучшает эстетические качества городской среды. Архитектурный образ навеса сформирован на основе традиций Центральной Азии. Арочная композиция ассоциируется с историческим наследием Великого шёлкового пути и подчёркивает национальную идентичность проекта [3]. Использование традиционных мотивов позволяет гармонично интегрировать объект в существующую городскую среду и одновременно формировать современный архитектурный образ.

Рис.1. Концепция проекта «Nafas»

Несущую основу конструкции составляют железобетонные арки. Применение бетона марки М400 обеспечивает необходимую прочность и долговечность конструкции. Армирование элементами класса А500 повышает устойчивость объекта к эксплуатационным нагрузкам и неблагоприятным климатическим воздействиям. Такое решение позволяет обеспечить длительный срок службы объекта при минимальных затратах на обслуживание. Особое внимание в проекте уделено облицовочным материалам. Для отделки арок

используется декоративная керамическая мозаика, выполненная в национальной стилистике. Помимо эстетической функции облицовка выполняет экологическую задачу. Верхний слой покрытия содержит диоксид титана (TiO_2), обладающий фотокаталитическими свойствами. Под воздействием солнечного света происходит разложение отдельных загрязняющих веществ и самоочистка поверхности [2]. Использование подобных материалов способствует повышению экологической эффективности архитектурного объекта.

Дополнительным элементом облицовки является фотолюминесцентный

слой. В течение дня покрытие аккумулирует световую энергию, а в тёмное время суток создаёт мягкое декоративное свечение. Это позволяет повисить визуальную привлекательность объекта и улучшить безопасность городской среды.

Важной частью проекта выступает система вертикального озеленения. Для её реализации используются деревянные перголы из лиственницы. Выбор данного материала обусловлен его устойчивостью к влаге, перепадам температур и биологическим воздействиям. Лиственница отличается высокой долговечностью и сохраняет эксплуатационные характеристики в условиях открытой городской среды.

Для озеленения выбраны потос, плющ обыкновенный и девичий виноград. Данные растения обладают выраженными фиточистительными свойствами. Они способны задерживать пыль, участвовать в очистке воздуха и формировать плотный зелёный экран. Кроме того, растительность создаёт дополнительную тень, снижая уровень нагрева окружающего пространства. Для поддержания жизнедеятельности растений предусмотрена система автоматического капельного полива. Она обеспечивает равномерное распределение влаги и позволяет рационально использовать водные ресурсы. Применение автоматизированной системы значительно упрощает эксплуатацию объекта и способствует сохранению зелёных насаждений в условиях жаркого климата.

Одним из основных принципов устойчивого развития является использование возобновляемых источников энергии [5]. В проекте «Nafas» данная задача решается за счёт интеграции солнечных панелей. Фотоэлектрические модули преобразуют солнечную энергию в электрическую, которая накапливается в аккумуляторной системе и используется для питания светодиодного

освещения. Благодаря этому объект способен функционировать автономно без постоянного подключения к городской электросети.

Светодиодное освещение отличается низким энергопотреблением и высокой эффективностью. В вечернее и ночное время оно обеспечивает безопасное использование общественного пространства, а также подчёркивает архитектурные особенности объекта. Совмещение LED-освещения и фотолюминесцентной облицовки позволяет создать выразительный визуальный образ.

Значительное внимание уделено рациональному использованию водных ресурсов. Внутри конструкции предусмотрена система сбора и накопления дождевой воды. Специальные резервуары размещаются внутри арочных элементов и позволяют аккумулировать атмосферные осадки для последующего использования в системе полива. Такой подход соответствует современным принципам экологического проектирования и способствует снижению потребления питьевой воды.

Рис.2. Конструктивные и инженерные решения проекта «Nafas»

Отдельным преимуществом проекта является мобильность конструкции. Использование винтовых свай позволяет минимизировать вмешательство в природный ландшафт и обеспечивает возможность демонтажа или переноса объекта без

существенного ущерба для окружающей среды. Данная особенность делает модуль универсальным для различных городских условий. На этапе проектирования применяются BIM-технологии, обеспечивающие комплексное управление жизненным циклом объекта. Информационная модель позволяет контролировать конструктивные характеристики, оценивать эксплуатационные параметры и планировать техническое обслуживание. Использование BIM повышает эффективность проектирования и способствует рациональному использованию ресурсов.

Практическое применение биоклиматического модульного навеса возможно на территориях парков, скверов, университетов, туристических объектов и пешеходных маршрутов. Особенно перспективным представляется формирование протяжённых зелёных коридоров, состоящих из нескольких взаимосвязанных модулей. Подобная система способна улучшить экологические показатели отдельных районов города и повысить комфорт городской среды.

Таким образом, проект «Nafas» представляет собой пример комплексного архитектурного решения, объединяющего экологические, технологические и культурные аспекты. Он демонстрирует возможности современной архитектуры в решении актуальных экологических проблем городов Узбекистана.

Заключение. Проведённое исследование показало актуальность внедрения биоклиматических архитектурных объектов в структуру городской среды Узбекистана. Рост уровня загрязнения воздуха, сокращение площади зелёных насаждений и ухудшение микроклиматических условий требуют поиска новых подходов к формированию

общественных пространств. Разработанный биоклиматический модульный навес «Nafas» представляет собой многофункциональное решение, сочетающее вертикальное озеленение, фотокаталитические материалы, солнечную энергетику и системы рационального водопользования. Использование данных технологий позволяет повысить экологическую эффективность объекта и улучшить качество городской среды. Особую ценность проекта представляет гармоничное сочетание современных инженерных решений и национальных архитектурных традиций. Благодаря модульному принципу построения объект может адаптироваться к различным условиям эксплуатации и использоваться в широком спектре общественных пространств. Реализация подобных проектов способна внести существенный вклад в формирование экологически устойчивых городов Узбекистана.

Список литературы

1. Сатторов З.М. Qurilish ekologiyasi. – Ташкент, 2020.
2. Сатторов З.М. Qurilish materiallari ekologiyasi. – Ташкент, 2025.
3. Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1988.
4. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология. – М.: РЭФИА, 2000.
5. Тетиор А.Н. Устойчивое развитие города. – М.: Академия, 2009.

